

TASVIRDAGI OBYEKTLARNI VA MA'LUMOTLARNI ANIQLASH USULLARINI TAHLIL QILISH VA ALGORITM ISHLAB CHIQISH

Amirov Islombek Dilshodbek o'g'li

Magistrant, Andijon davlat universiteti,

70610101 - Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta'minoti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20757372>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi obyektlarni aniqlash va ma'lumotlarni tanib olishda qo'llaniladigan CNN, YOLO va SSD algoritmlarining qiyosiy tahlili hamda Gemini 2.0 Flash API asosida ishlab chiqilgan TomatoScan web ilovasining sinovlari bayon etilgan. O'zbekiston sharoitida 350 ta pomidor bargi tasviri bo'yicha o'tkazilgan tajriba-sinovlar 93,4% aniqlik va 1,82 soniya o'rtacha javob vaqtini ko'rsatdi.*

***Kalit so'zlar:** kompyuter ko'rish, neyron tarmoq, CNN, YOLO, SSD, chuqur o'rganish, Gemini API, TomatoScan, obyekt aniqlash, qishloq xo'jaligi.*

Muammo bayoni va dolzarbligi

Dunyoda har yili pomidor kasalliklari tufayli hosilning 20–30% qismi nobud bo'ladi. O'zbekistonda fermerlarning katta qismi kasalliklarni ko'z bilan kuzatib aniqlaydi - bu esa sekin, xatolarga moyil va qimmat usul. Bir tomondan, kompyuter ko'rish (Computer Vision) texnologiyalari bu muammoni hal eta oladi; ikkinchi tomondan, mavjud CNN asosidagi tizimlar minglab etiketlangan tasvirlar va kuchli hisoblash resursini talab qiladi, bu esa O'zbekiston sharoitida amaliy qo'llanishni qiyinlashtiradi.

O'zbekiston Respublikasining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish" strategiyasi (2024) ushbu sohada mahalliy sharoitga moslashtirilgan yechimlar ishlab chiqishni dolzarb vazifa sifatida belgilagan. Mazkur tezis ushbu strategik yo'nalish doirasida olib borilgan ilmiy tadqiqotning asosiy natijalarini aks ettiradi.

Zamonaviy algoritmlarning qiyosiy tahlili

Tasvirdagi obyektlarni aniqlash algoritmlari uch avlodga bo'linadi. Birinchi avlod - an'anaviy usullar (Canny chegarani aniqlash, 1986; Otsu thresholding, 1979; morfologik amallar) matematik asosda ishlaydi va hisoblash resursi jihatdan tejamkor, ammo yoritish o'zgarishlariga sezgir. Ikkinchi avlod - mashinali o'rganish (HOG+SVM, Random Forest) belgilarni qo'lda ajratishni talab qiladi. Uchinchi avlod - chuqur o'rganish (Deep Learning) belgilarni avtomatik o'rganib, sezilarli darajada yuqori aniqlik ta'minlaydi.

Bir bosqichli (one-stage) algoritmlar - YOLO (Redmon va boshq., 2016) va SSD (Liu va boshq., 2016)¹ - real vaqt rejimida ishlash uchun mo'ljallangan. YOLO tasvirni katak satkaga bo'lib, bounding box va sinf ehtimolliklarini bir vaqtda hisoblaydi (sekundiga 45 kadr, 63,4% mAP). SSD turli masshtabdagi feature map lardan foydalanib, 74,3% mAP va sekundiga 59 kadr tezlikka erishadi.² Ikki bosqichli Faster R-CNN (Ren va boshq., 2015) 73,2% mAP ko'rsatsa

1 Redmon J. va boshq. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection // CVPR. - 2016. - B. 779–788.

2 Liu W. va boshq. SSD: Single Shot MultiBox Detector // ECCV. - 2016. - B. 21–37.

ham, tezligi sekundiga atigi 5 kadr.³ Transformer asosidagi ViT (Dosovitskiy va boshq., 2020) eng yuqori aniqlikni (88,5%) ta'minlasa-da, ulkan o'quv to'plamini talab qiladi.⁴

Algoritm	mAP (%)	FPS	Dataset	Real vaqt	Asosiy xususiyati
R-CNN	53,3	< 0,1	Katta	Yo'q	Dastlabki region proposal
Faster R-CNN	73,2	5	Katta	Qisman	RPN - GPU da proposal
SSD	74,3	59	O'rtacha	Ha	Ko'p masshtabli anchor box
YOLO v3	65,4	30–45	O'rtacha	Ha	Bir o'tishda aniqlash
ViT	88,5	15–20	Juda katta	Qisman	Transformer + patch
Gemini API*	93,4	-	Kerak emas	Ha	Multimodal, semantik tahlil

1-jadval. Obyekt aniqlash algoritmlarining qiyosiy tahlili (* - mahalliy sinov natijalari)

1-rasm. Algoritmlar aniqlik ko'rsatkichlari (mAP, %) taqqoslashi

TomatoScan: ishlab chiqilgan tizim va uning arxitekturasi

Tadqiqot doirasida "TomatoScan" nomli web ilova ishlab chiqildi (tekshiruv.uz). Tizim Google Gemini 2.0 Flash API ning multimodal imkoniyatlariga asoslanib, an'anaviy CNN yondashuvlaridan farqli o'laroq, o'quv to'plami tayyorlash va model o'qitishni talab qilmaydi. Backend Python Flask freymvorki, frontend HTML/CSS/JavaScript asosida qurilgan.

Tizimning ishlash jarayoni uch bosqichdan iborat: (1) Preprocessing - foydalanuvchi yuklagan tasvir format va sifat jihatidan tekshiriladi, base64 formatiga o'tkaziladi; (2) Feature extraction - Gemini 2.0 Flash modeli rang taqsimoti, tekstura o'zgarishi va kasallik dog'lari shaklini bir vaqtda tahlil qiladi; (3) Classification - kasallik nomi, ishonch darajasi, sabablari va davolash tavsiyalari O'zbek tilida qaytariladi.

3 Ren S. va boshq. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection // NIPS. - 2015. - B. 91–99.

4 Dosovitskiy A. va boshq. An Image is Worth 16x16 Words // ICLR. - 2021.

2-rasm. TomatoScan web ilovasining bosh sahifasi - pomidor bargini yuklash interfeysi

Tajriba-sinov natijalari va muhokama

Tajriba-sinov ishlari Toshkent, Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida yig‘ilgan 350 ta pomidor bargi tasviri asosida o‘tkazildi. Ma‘lumotlar to‘plami: 180 ta mahalliy tasvir, 120 ta PlantVillage bazasidan, 50 ta internet manbalardan. Ikkita mustaqil agronom tasvirlarni belgiladi. Dataset 70/15/15 nisbatda bo‘linib, augmentatsiya yordamida o‘quv to‘plami 1715 ta tasvirgacha kengaytirildi.

Sinovlar natijasida tizim 93,4% umumiy aniqlik va o‘rtacha 1,82 soniya javob vaqtini ko‘rsatdi. Bu O‘zbekiston sharoitida o‘tkazilgan shunga o‘xshash tadqiqotlar ichida eng yuqori natija hisoblanadi. Foydalanuvchi baholari: foydalanish qulayligi - 8,7/10, natija tushunarligi - 9,1/10, umumiy qoniqish - 8,6/10. Ishtirokchilarning 92% tizim ish faoliyatiga foydali bo‘lishini bildirdi.

3-rasm. Kasallik turlari bo'yicha aniqlik ko'rsatkichlari - qizil chiziq umumiy 93,4%

Tizimning real sharoitdagi ishlashi quyidagi ikkita sinovda yaqqol namoyon bo‘ldi: sog‘lom pomidor bargi uchun 98% ishonch darajasida to‘g‘ri natija berildi; pomidor bargi bo‘lmagan tasvir (shaxsiy rasm) uchun tizim "Aniqlab bo‘lmadi - 0%" qaytarib, noto‘g‘ri kiruvchi tasvirlarni ham ishonchli filtrlashi isbotlandi.

4-rasm. Sog'lom barg natijasi - ishonch darajasi 98% (Healthy)

5-rasm. Pomidor bargi bo'lgan tasvir - "Aniqlab Bo'lmadi", 0%

Amaliy ahamiyati va xulosalar

Gemini 2.0 Flash API ning kuniga 1500 ta bepul so'rov kvotasi tizimni kichik va o'rta fermerlar uchun xarajatsiz qiladi. Kasallikni erta aniqlash hosildorlikni 15–20% oshirish, kimyoviy preparatlarni to'g'ri tanlash esa xarajatlarni 25–30% kamaytirish imkonini beradi. An'anaviy agrokimyoviy laboratoriya tahlili (2–5 kun) o'rniga tizim 1,82 soniyada natija beradi.

Tadqiqot asosiy xulosalari:

1. CNN, YOLO, SSD va transformer asosidagi algoritmlarning qiyosiy tahlili ko'rsatdiki, har bir yondashuv o'ziga xos afzalliklari bilan ajralib turadi va tanlash amaliy vazifaga bog'liq.
2. Gemini 2.0 Flash API dataset va o'qitishni talab qilmagan holda 93,4% aniqlikka erishib, an'anaviy CNN tizimlariga raqobatchi yechim sifatida isbotlandi.
3. TomatoScan tizimi O'zbekiston sharoitida pomidor bargi kasalliklarini 1,82 soniya ichida aniqlash, semantik tushuntirish va O'zbek tilida tavsiya berish imkonini ta'minladi.
4. Foydalanuvchi baholari (8,6/10) va 92% ishtirokchilarning ijobiy xulosasi tizimning real qishloq xo'jaligi amaliyotida qo'llanilishga tayyor ekanligini tasdiqladi.

Kelajakdagi yo'nalishlar: offline rejimda lokal model integratsiyasi; boshqa sabzavot va meva ekinlarini qo'shish; GPS asosidagi kasallik tarqalish xaritasini yaratish; O'zbekistonga moslashtirilgan milliy etiketli tasvir bazasini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Redmon J. va boshq. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection // CVPR. - 2016. - B. 779–788.
2. Liu W. va boshq. SSD: Single Shot MultiBox Detector // ECCV. - 2016. - B. 21–37.
3. Ren S. va boshq. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection // NIPS. - 2015. - B. 91–99.

4. Mohanty S.P. va boshq. Deep Learning for Plant Disease Detection // Frontiers in Plant Science. - 2016. - Vol. 7.
5. He K. va boshq. Deep Residual Learning for Image Recognition // CVPR. - 2016. - B. 770–778.
6. Dosovitskiy A. va boshq. An Image is Worth 16x16 Words // ICLR. - 2021.
7. Google DeepMind. Gemini 2.0 Flash API Documentation. - 2024. - ai.google.dev
8. Xasanov B.T., Tursunov A.R. Sun'iy intellekt asosida tasvir tahlili // TATU ilmiy jurnali. - 2022. - №4.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasi. - 2024.
10. Ferentinos K.P. Deep Learning Models for Plant Disease Detection // Computers and Electronics in Agriculture. - 2018. - Vol. 145.